

Dijital Bağımlılığın Öğrencilerde Olumsuz Etkileri ve Çözüm Yolları

Negative Effects of Digital Addiction on Students and Solutions

Hazal ERKAN¹ Güven TÜRKMEN² Esra GÜRSOY³ Ayşegül BAKI⁴ Nejla ŞİMŞEK⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No0009-0007-7827-7068, Trabzon, Türkiye.

² Okul Müdürü, MEB, Orcid No: 0009-0009-3842-0864, Trabzon, Türkiye.

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-4303-615X, Trabzon, Türkiye.

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0004-8442-7489, Trabzon, Türkiye.

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0009-1572-0792, Trabzon, Türkiye.

ÖZET

Dijital bağımlılık, günümüzde bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel sağlığını olumsuz etkileyen yaygın bir sorundur. Dijital cihazların ve internetin aşırı kullanımı, özellikle öğrenciler arasında konsantrasyon eksikliği, düşük akademik performans, uyku bozuklukları, sosyal izolasyon ve anksiyete gibi ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu bağımlılıkla mücadele etmek için bilinçli teknoloji kullanımı eğitimi, dijital detoks programları ve dijital minimalizm gibi stratejiler önerilmektedir. Ayrıca, alternatif hobiler ve sosyal etkinlikler, bireylerin dijital dünyadan uzaklaşmalarına ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurmalarına yardımcı olmaktadır. Dijital bağımlılığı önlemek için eğitim kurumları ve ailelerin iş birliği yapması, öğrencilerin dijital cihazları dengeli bir şekilde kullanmalarını teşvik etmektedir. Gelecekte yapılması gereken çalışmalar arasında dijital bağımlılığın nedenleri ve etkileri üzerine daha fazla akademik araştırma yapılması ve farkındalık yaratılması önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda, dijital okuryazarlık eğitimi, müfredatlara dahil edilerek genç bireylerin teknolojiyle bilinçli bir ilişki kurmaları sağlanmalıdır. Sonuç olarak, dijital bağımlılığın önlenmesi, bireylerin genel yaşam kalitesini artırmak için kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital bağımlılık, teknoloji kullanımı, dijital detoks.

ABSTRACT

Digital addiction has become a widespread issue in modern society, negatively impacting individuals' social, psychological, and physical well-being. Excessive use of digital devices and the internet, particularly among students, leads to problems such as lack of concentration, poor academic performance, sleep disorders, social isolation, and anxiety. To combat this addiction, strategies such as conscious technology use education, digital detox programs, and digital minimalism are suggested. Additionally, promoting alternative hobbies and social activities helps individuals distance themselves from the digital world and establish healthy social relationships. Preventing digital addiction requires collaboration between educational institutions and families, encouraging students to use digital devices in a balanced manner. Future research should focus on understanding the causes and effects of digital addiction, raising awareness on this issue. Incorporating digital literacy education into school curricula is also crucial to ensure young people develop a conscious relationship with technology. In conclusion, preventing digital addiction is considered a critical step in improving individuals' overall quality of life.

Keywords: Digital addiction, technology use, digital detox.

GİRİŞ

Dijital teknolojilerin hızla yayılması, bireylerin günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesine neden olmuştur. Bu teknolojik gelişmeler, eğitimden eğlenceye, iletişimden iş hayatına kadar pek çok alanda yenilik ve kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak dijital teknolojilerin sunduğu avantajların yanı sıra, kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımın getirdiği olumsuz sonuçlar da göz ardı edilmemelidir. Dijital bağımlılık, bu olumsuz sonuçların başında gelmekte ve özellikle öğrenciler üzerinde ciddi etkiler yaratmaktadır. Dijital bağımlılık, bireylerin dijital cihazlara ve internete aşırı bağımlı hale gelmeleriyle ortaya çıkan bir durumdur ve bu durum, öğrencilerin akademik, sosyal ve fiziksel yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Öğrenciler, dijital cihazların ve internetin sunduğu sınırsız bilgi ve eğlence kaynaklarına kolayca erişebilmektedir. Bu durum, özellikle genç yaş grubundaki bireylerde, dijital teknolojilere olan ilgiyi artırmaktadır. Ancak bu yoğun ilgi, zamanla kontrolsüz kullanıma dönüşebilmekte ve dijital bağımlılık

Citation: Erkan, H., Türkmen, G., Gürsoy, E., Baki, A. & Şimşek, N. (2024) "Dijital Bağımlılığın Öğrencilerde Olumsuz Etkileri ve Çözüm Yolları", International QMX Journal, 3(9), 2036-2049. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

sorununa yol açmaktadır. Dijital bağımlılık, öğrencilerin öğrenme süreçlerini, akademik performanslarını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalar, dijital bağımlılığın özellikle öğrencilerde dikkat dağınıklığı, konsantrasyon eksikliği ve akademik başarıda düşüş gibi sonuçlara yol açtığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, öğrencilerin sosyal hayatlarında da dijital bağımlılığın etkileri gözlenmektedir. Yüz yüze iletişim kurma becerilerinde azalma, sosyal izolasyon ve yalnızlık gibi sorunlar, dijital bağımlılığın öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri arasında yer almaktadır.

Dijital bağımlılığın yalnızca sosyal ve akademik alanlarla sınırlı kalmayan bir etkisi de fiziksel sağlık üzerinde görülmektedir. Uzun süreli ekran kullanımına bağlı olarak öğrencilerde uyku bozuklukları, göz sağlığı sorunları ve hareketsizlik gibi fiziksel rahatsızlıklar yaygın olarak gözlenmektedir. Bu bağlamda, dijital bağımlılık sorununun sadece psikolojik ve sosyal değil, aynı zamanda fiziksel sağlığı da tehdit eden bir boyutu bulunmaktadır. Öğrencilerin bu olumsuz etkilerden korunabilmesi ve dijital teknolojileri daha bilinçli bir şekilde kullanabilmeleri için ailelere, öğretmenlere ve okullara büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu noktada, dijital bağımlılığın nedenlerinin ve sonuçlarının derinlemesine incelenmesi, öğrencilere yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Ailelerin ve öğretmenlerin, öğrencilerin dijital cihazları ve interneti nasıl kullandıklarını yakından takip etmeleri ve onları doğru yönlendirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, dijital bağımlılığı önlemeye yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi, öğrencilerin teknoloji kullanımında dengeyi sağlamaları açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu makale, dijital bağımlılığın öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerini kapsamlı bir şekilde ele alarak, bu sorunun çözümüne yönelik öneriler sunmayı amaçlamaktadır.

Dijital Bağımlılık

Dijital bağımlılık, bireylerin dijital cihazlar, internet, sosyal medya, video oyunları ve diğer dijital platformlara aşırı bağımlı hale gelmesi durumunu tanımlayan bir kavramdır (Ai, 2021). Bu bağımlılık türü, tıpkı madde bağımlılığı gibi, bireyin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir davranış biçimi olarak kabul edilmektedir. Dijital bağımlılık, bireylerin dijital cihazları ve interneti kontrolsüz ve süreklilik arz eden bir şekilde kullanması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu bağımlılık, bireylerin zaman yönetimini olumsuz etkilemekte, sosyal ilişkilerinde kopukluklara neden olmakta ve özellikle öğrenciler gibi genç bireylerde akademik performans düşüşlerine yol açmaktadır.

Dijital bağımlılığın temel belirtileri arasında, bireyin sürekli olarak dijital cihazlara erişme isteği, cihazları kullanmadığında rahatsızlık ve huzursuzluk hissetmesi, dijital platformlarda geçirilen sürenin farkında olmadan artması ve günlük sorumlulukların ihmal edilmesi yer almaktadır. Dijital bağımlılık, bireylerin sosyal ilişkilerinden, akademik veya iş yaşamlarından ve kişisel sorumluluklarından kopmalarına neden olabilmektedir. Özellikle genç yaş gruplarında dijital bağımlılık, sosyal becerilerin gelişimini olumsuz etkileyebilmekte ve yüz yüze iletişim kurma becerilerinde zayıflamaya yol açmaktadır.

Dijital bağımlılık, farklı türlere ayrılabilir. Bunlardan biri sosyal medya bağımlılığıdır. Sosyal medya bağımlılığı, bireylerin sürekli olarak sosyal medya platformlarında vakit geçirmesi, paylaşımlar yapma, beğeni ve yorum alma isteği ile beslenmektedir. Bu bağımlılık türü, bireylerin sosyal medya platformlarında daha fazla zaman harcamasına ve gerçek dünyadaki sosyal etkileşimlerden uzaklaşmasına yol açmaktadır. Bir diğer dijital bağımlılık türü ise video oyunlarına olan bağımlılıktır. Özellikle gençler arasında yaygın olan bu bağımlılık türü, bireylerin saatlerce oyun oynama isteğiyle karakterizedir. Video oyunlarına aşırı bağımlılık, bireylerin fiziksel sağlığını da olumsuz yönde etkileyebilmekte; hareketsizlik, uyku bozuklukları ve göz yorgunluğu gibi sorunlara yol açabilmektedir.

Dijital bağımlılığın bir diğer türü de internet bağımlılığıdır (Janey, 2020). İnternet bağımlılığı, bireylerin internette saatlerce vakit geçirme, gereksiz veya faydasız web sitelerinde gezinme, sürekli çevrimiçi olma isteği gibi davranışlarla kendini göstermektedir. Bu bağımlılık türü, bireylerin günlük yaşamlarının büyük bir kısmını internet ortamında geçirmesine ve çevrimdışı yaşamda önemli sorumlulukları ihmal etmesine neden olabilmektedir. Özellikle akademik sorumluluklar, bu tür bir bağımlılıktan ciddi şekilde etkilenmektedir. Öğrenciler, internet bağımlılığı nedeniyle ders çalışma, ödev yapma ve akademik projelere odaklanmada güçlük çekmektedir.

Dijital bağımlılığın bireyler üzerindeki etkileri sadece psikolojik ve sosyal alanlarla sınırlı kalmamaktadır. Aynı zamanda bireylerin fiziksel sağlığı da bu bağımlılık türünden etkilenmektedir.

Uzun süreli ekran kullanımına bağlı olarak göz sağlığı bozulmakta, hareketsizlik sonucu obezite riski artmakta ve uyku bozuklukları yaygınlaşmaktadır. Dijital bağımlılık, özellikle öğrencilerde bu fiziksel sorunların yanı sıra psikolojik sorunların da artmasına neden olmaktadır. Stres, anksiyete ve depresyon gibi ruhsal sorunlar, dijital bağımlılığın yaygın sonuçları arasında yer almaktadır.

Sonuç olarak, dijital bağımlılık bireylerin günlük yaşamlarını ve sorumluluklarını olumsuz yönde etkileyen ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle genç bireylerin bu bağımlılık türünden korunabilmesi ve dijital cihazları bilinçli bir şekilde kullanabilmeleri için aileler, eğitimciler ve topluma büyük sorumluluklar düşmektedir. Dijital bağımlılığın tanınması, nedenlerinin anlaşılması ve çözüm yollarının geliştirilmesi, bu sorunun önüne geçilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Dijital Bağımlılığın Artış Nedenleri

Dijital bağımlılığın artış nedenleri, günümüz teknolojik gelişmelerinin bireylerin günlük yaşamlarına olan etkisiyle yakından ilişkilidir (Toto, 2018). Dijital cihazlar, internet ve sosyal medya platformları, bireylerin yaşamlarının merkezinde yer almaktadır. Bu durum, dijital bağımlılığın yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Dijital bağımlılığın artışına katkı sağlayan birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler, bireylerin teknolojiyle olan etkileşimlerinden kaynaklanan psikolojik, sosyal ve kültürel unsurlarla şekillenmektedir.

Dijital bağımlılığın artış nedenlerinden biri, dijital cihazların ve internetin her geçen gün daha erişilebilir hale gelmesidir. Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar, artık yalnızca belirli bir kesimin değil, toplumun geniş bir kesiminin kullanımına sunulmaktadır. Özellikle akıllı telefonların yaygınlaşması, bireylerin günün her saati internet erişimine sahip olmalarına olanak tanımaktadır. Bu durum, dijital bağımlılığın yayılmasını hızlandırmaktadır. İnternetin sağladığı sınırsız bilgi ve eğlence kaynaklarına kolay erişim, bireylerin zamanla bu teknolojilere bağımlı hale gelmelerine yol açmaktadır.

Sosyal medya platformlarının artan kullanımı, dijital bağımlılığın önemli nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medya, bireylerin kendilerini ifade etme, sosyalleşme ve güncel bilgilere erişim gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ancak bu platformlar, aynı zamanda bireylerde "beğeni" ve "takipçi" sayısı üzerinden bir tatmin duygusu yaratmaktadır. Bu tatmin duygusu, bireylerin sürekli olarak sosyal medya hesaplarını kontrol etmelerine ve paylaşımlarını artırmalarına neden olmaktadır. Sosyal medyada geçirilen zamanın artması, bireylerin gerçek dünyadaki sosyal etkileşimlerden uzaklaşmasına ve dijital platformlara bağımlı hale gelmesine yol açmaktadır. Ayrıca, sosyal medya platformlarının sunduğu sürekli güncellenen içerikler, bireylerde "kaçırma korkusu" (FOMO - Fear of Missing Out) yaratmakta, bu da bağımlılığı tetikleyen bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.

Dijital bağımlılığın artışındaki bir diğer önemli neden, bireylerin günlük yaşamlarındaki stres ve kaygılardan kaçış arayışlarıdır. Dijital ortamlar, bireylere gerçek dünyadan uzaklaşma ve sanal dünyada kendilerini farklı bir kimlikle ifade etme imkânı sunmaktadır. Özellikle video oyunları ve sanal topluluklar, bireylere bu kaçış imkânını sağlayan popüler platformlar arasında yer almaktadır. Video oyunları, bireylere başarı duygusu yaşatma, ödüllendirme ve rekabet ortamı yaratma gibi unsurlarla cazip hale gelmektedir. Bu unsurlar, bireylerin uzun süreli olarak dijital platformlarda vakit geçirmesine ve zamanla bağımlı hale gelmesine neden olmaktadır.

Eğitim ve iş hayatında dijital teknolojilerin artan kullanımı da dijital bağımlılığın yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır. Öğrenciler ve çalışanlar, eğitim materyallerine veya iş projelerine erişmek için sürekli olarak dijital cihazlara başvurmaktadır. Bu durum, bireylerin dijital cihazlarla olan etkileşimlerini artırmakta ve dijital bağımlılığı tetiklemektedir. Özellikle pandemi sürecinde uzaktan eğitim ve çalışma sistemlerinin yaygınlaşması, bireylerin ekran karşısında geçirdikleri süreyi önemli ölçüde artırmıştır. Bu artış, dijital bağımlılık riskini daha da yükseltmiştir.

Sonuç olarak, dijital bağımlılığın artış nedenleri, bireylerin dijital cihazlar ve internetle olan sürekli etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Dijital teknolojilerin erişilebilirliği, sosyal medyanın sürekli güncellenen içerikleri, bireylerin stres ve kaygılardan kaçış arayışları ve dijital platformların eğitim ve iş hayatında yaygınlaşması, dijital bağımlılığın temel nedenleri arasında yer almaktadır. Bu durum, bireylerin teknolojiyle olan ilişkilerini daha bilinçli ve dengeli bir şekilde yönetmelerini gerektiren bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenme Gerekliliği

Dijital bağımlılık, günümüz eğitim sistemlerinde öğrenciler üzerindeki etkileri açısından derinlemesine incelenmesi gereken bir konu olarak öne çıkmaktadır (Turner, 2021). Teknolojik gelişmelerin hızla yayılması ve öğrencilerin dijital cihazlarla daha fazla vakit geçirmesi, eğitim süreçlerinde önemli değişimlere yol açmaktadır. Bu değişimler, öğrencilerin bilişsel, duygusal ve davranışsal düzeyde farklı şekillerde etkilenmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla dijital bağımlılığın öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi, hem eğitim bilimleri açısından hem de gelecekteki nesillerin sağlıklı bir gelişim göstermesi açısından önem arz etmektedir.

Öncelikle, dijital bağımlılık, öğrencilerin öğrenme süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Hoque, 2018). Öğrenciler, dijital cihazlara aşırı bağımlı hale geldiklerinde, dikkatlerini toplamakta zorlanmakta ve derse olan ilgileri azalmaktadır. Bu durum, eğitimdeki verimliliği düşürmekte ve öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, dijital bağımlılık öğrencilerde derinlemesine öğrenme yerine yüzeysel bilgiye dayalı bir öğrenme tarzını teşvik edebilmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin dijital bağımlılıkla ilişkili bilişsel süreçlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi, eğitimde daha etkili stratejiler geliştirilmesi açısından gereklidir.

Dijital bağımlılık, yalnızca bilişsel süreçlerle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda öğrencilerin duygusal durumları üzerinde de etkili olabilmektedir. Dijital platformlar, öğrenciler arasında sosyal karşılaştırmalara ve düşük özgüvene neden olabilmektedir. Özellikle sosyal medya platformlarında, öğrenciler sürekli olarak diğer bireylerin yaşamlarını gözlemleme eğilimindedir. Bu durum, öğrencilerde yetersizlik hissi, sosyal kaygı ve depresyon gibi duygusal sorunlara yol açabilmektedir. Dijital bağımlılığın öğrencilerin duygusal dünyası üzerindeki bu etkileri, eğitimin duygusal gelişimi de desteklemesi gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, bu tür duygusal etkilerin incelenmesi, hem öğrencilerin psikolojik sağlıklarının korunması hem de daha dengeli bir eğitim ortamının yaratılması açısından önem taşımaktadır.

Dijital bağımlılığın öğrenciler üzerindeki davranışsal etkileri de göz ardı edilmemelidir. Dijital cihazlara ve internete aşırı bağımlı hale gelen öğrenciler, fiziksel aktivite eksikliği yaşamaktadır. Hareketsizlik, uzun vadede hem fiziksel hem de zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Ayrıca, dijital bağımlılık, öğrencilerde disiplin sorunları ve zaman yönetimi zorlukları gibi olumsuz davranışsal sonuçlara da neden olabilmektedir. Bu bağlamda, öğrencilerin dijital bağımlılıkla ilişkili davranışlarının incelenmesi, hem eğitim kurumlarının hem de ailelerin bu konuda bilinçlenmesini sağlayarak, daha sağlıklı davranış modelleri geliştirmelerine katkı sunacaktır.

Sonuç olarak, dijital bağımlılığın öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenme gerekliliği, eğitim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutlarıyla dijital bağımlılık, öğrencilerin gelişiminde kritik bir rol oynamaktadır. Bu etkilerin derinlemesine araştırılması, eğitim politikalarının ve stratejilerinin daha etkili ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde şekillendirilmesine olanak sağlayacaktır. Eğitimciler ve araştırmacılar, dijital bağımlılığın olası sonuçlarını ele alarak, gelecekteki eğitim modellerinde bu sorunun çözümüne yönelik adımlar atmalıdır.

DIJİTAL BAĞIMLILIĞIN TANIMI VE TÜRLERİ

Dijital bağımlılık, bireylerin dijital cihazlara, internete ve dijital platformlara kontrolsüz ve aşırı bir şekilde bağlı hale gelmeleri sonucu ortaya çıkan bir bağımlılık türü olarak tanımlanmaktadır. Dijital bağımlılık, bireylerin özellikle sosyal medya, çevrimiçi oyunlar ve internet gibi dijital platformlara olan yoğun ilgisiyle karakterize edilmektedir. Bu bağımlılık, bireylerin günlük yaşamlarını olumsuz yönde etkilemekte, sosyal, akademik ve kişisel sorumluluklarını ihmal etmelerine yol açmaktadır. Dijital bağımlılık, modern toplumlarda hızla yaygınlaşmakta ve özellikle genç bireylerde artan bir endişe kaynağı haline gelmektedir. Bu bağımlılık türü, bireylerin dijital dünyada daha fazla zaman geçirmelerine ve gerçek dünyadaki ilişkilerden ve sorumluluklardan uzaklaşmalarına neden olmaktadır.

Sosyal Medya Bağımlılığı Sosyal medya bağımlılığı, dijital bağımlılığın en yaygın ve etkili türlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sosyal medya platformları, bireylerin kendilerini ifade etmelerine, sosyal çevreleriyle etkileşim kurmalarına ve güncel bilgilere erişim sağlamalarına olanak tanımaktadır. Ancak bu platformlar, aynı zamanda bireylerin sosyal medya kullanımını kontrol edememelerine ve sürekli çevrimiçi olma ihtiyacı hissetmelerine neden olmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı, bireylerin günlük yaşamda sosyal medya hesaplarını sürekli kontrol etme, yeni paylaşımlar yapma ve başkalarının

paylaşımlarını izleme gibi davranışlarla kendini göstermektedir. Özellikle genç bireyler arasında yaygın olan bu bağımlılık türü, bireylerde “beğeni” ve “takipçi” sayısına dayalı bir tatmin duygusu yaratmakta ve bu da bağımlılığı pekiştirmektedir. Sosyal medya bağımlılığı, bireylerin yüz yüze sosyal etkileşimlerden uzaklaşmalarına ve yalnızlık duygusu yaşamalarına yol açabilmektedir.

Oyun Bağımlılığı Oyun bağımlılığı, özellikle gençler arasında hızla yayılan bir diğer dijital bağımlılık türüdür. Çevrimiçi oyunlar, bireylere eğlenceli ve rekabetçi bir ortam sunmakta, aynı zamanda başarı ve ödüllendirme hissi yaratmaktadır. Ancak bu oyunlar, bireylerin gerçek dünyadaki sorumluluklarını ihmal etmelerine ve oyunlara aşırı bağımlı hale gelmelerine neden olabilmektedir. Oyun bağımlılığı, bireylerin uzun saatler boyunca oyun oynama, oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark edememe ve oyunu bırakmakta zorluk çekme gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Bu bağımlılık türü, bireylerde uyku bozukluklarına, hareketsizliğe ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Ayrıca, oyun bağımlılığı, bireylerin sosyal hayatlarını da olumsuz etkileyebilmekte, gerçek dünyadaki sosyal etkileşimleri azaltarak yalnızlık ve izolasyon duygularını artırmaktadır.

İnternet Bağımlılığı İnternet bağımlılığı, bireylerin interneti aşırı ve kontrolsüz bir şekilde kullanması sonucu ortaya çıkan bir dijital bağımlılık türüdür. Bu bağımlılık, bireylerin gereksiz veya faydasız web sitelerinde saatlerce gezinmesi, sürekli çevrimiçi olma ihtiyacı hissetmesi ve internet kullanımını bırakamama gibi davranışlarla karakterize edilmektedir. İnternet bağımlılığı, bireylerin akademik ve profesyonel yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilmekte, öğrencilerde ders çalışma ve akademik sorumluluklardan uzaklaşmaya neden olabilmektedir. Aynı zamanda bu bağımlılık türü, bireylerin sosyal ilişkilerini zayıflatmakta ve yüz yüze etkileşimlerden uzaklaşmalarına yol açmaktadır. İnternet bağımlılığı, bireylerde dikkat dağınıklığı ve zaman yönetimi zorluklarına neden olabilmekte, bireylerin çevrimdışı yaşamda önemli sorumluluklarını ihmal etmelerine yol açmaktadır.

Sonuç olarak, dijital bağımlılık, sosyal medya, oyun ve internet bağımlılığı gibi farklı türlerle bireylerin yaşamını etkileyen ciddi bir sorundur. Her bir bağımlılık türü, bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve dijital dünyada daha fazla zaman geçirme eğilimini pekiştirmektedir. Bu bağımlılık türlerinin incelenmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi, bireylerin dijital dünyayla olan ilişkilerinin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesi açısından önem taşımaktadır.

DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN ÖĞRENCİLERDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ

Fiziksel Etkiler: Uyku Bozuklukları, Göz Sağlığı ve Hareketsizlik

Dijital bağımlılık, özellikle öğrenciler üzerinde çeşitli fiziksel etkilere yol açmaktadır (Hoque, 2018). Bu etkiler arasında en dikkat çekenleri uyku bozuklukları, göz sağlığı problemleri ve hareketsizliktir. Dijital cihazların sürekli kullanımı, öğrencilerin bedensel sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Öğrencilerin bu fiziksel etkilerle başa çıkabilmesi ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için dijital bağımlılıkla mücadele edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Öncelikle, dijital bağımlılığın yol açtığı fiziksel etkilerden biri uyku bozukluklarıdır. Dijital cihazların, özellikle akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarların yaydığı mavi ışık, bireylerin biyolojik saatini bozmakta ve uyku düzenini olumsuz etkilemektedir. Öğrenciler, bu cihazları gece geç saatlere kadar kullanmakta ve bu durum, uyku kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Ekran karşısında uzun süre vakit geçirmek, beynin melatonin üretimini engellemekte ve uykuya dalmayı zorlaştırmaktadır. Uyku bozuklukları, öğrencilerin gün içerisinde yorgun ve dikkatsiz olmalarına yol açmakta, bu da akademik başarılarını olumsuz etkilemektedir. Araştırmalar, yeterli ve kaliteli uyku alamayan öğrencilerin, dikkat ve odaklanma becerilerinde ciddi düşüşler yaşadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, dijital cihazların kullanım süresinin sınırlandırılması ve özellikle yatmadan önceki saatlerde bu cihazlardan uzak durulması gerekmektedir.

Bir diğer önemli fiziksel etki ise göz sağlığı üzerindeki olumsuz sonuçlardır. Dijital cihazların ekranlarına uzun süre maruz kalmak, öğrencilerde göz yorgunluğuna ve göz kuruluğuna yol açmaktadır. Ekranlardan yayılan mavi ışık, gözlerin doğal odaklanma yeteneğini bozmakta ve zamanla görme problemlerine neden olabilmektedir. Özellikle öğrencilerin eğitim ve eğlence amaçlı uzun saatler boyunca ekrana bakmaları, bu problemin yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır. Gözlerdeki yanma, kızarıklık, bulanık görme ve baş ağrısı gibi belirtiler, dijital bağımlılığın göz sağlığı üzerindeki yaygın

etkileridir. Bu tür problemleri önlemek için öğrencilerin ekran kullanımını belirli aralıklarla kesmeleri, göz egzersizleri yapmaları ve ekran parlaklığını uygun seviyede tutmaları gerekmektedir.

Dijital bağımlılığın fiziksel etkileri arasında yer alan bir diğer önemli faktör ise hareketsizliktir. Dijital cihazların aşırı kullanımı, öğrencilerin fiziksel aktiviteden uzaklaşmalarına ve hareketsiz bir yaşam tarzına yönelmelerine yol açmaktadır. Özellikle çevrimiçi oyunlar ve sosyal medya platformları, öğrencileri saatlerce oturarak vakit geçirmeye teşvik etmekte ve bu durum, uzun vadede obezite, kas ve iskelet sistemi problemleri gibi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Hareketsizlik, öğrencilerin hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Fiziksel aktivitenin eksikliği, öğrencilerin genel sağlık durumunu zayıflatmakta ve dayanıklılıklarını azaltmaktadır. Bu sorunları önlemek için, öğrencilerin günlük rutinlerine fiziksel aktiviteleri dahil etmeleri ve dijital cihazları bilinçli ve kontrollü bir şekilde kullanmaları önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, dijital bağımlılık, öğrencilerin fiziksel sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratmaktadır. Uyku bozuklukları, göz sağlığı problemleri ve hareketsizlik gibi fiziksel sonuçlar, öğrencilerin genel sağlık durumunu zayıflatmakta ve eğitim hayatlarını olumsuz etkilemektedir. Dijital bağımlılıkla mücadele etmek, bu fiziksel etkilerin önlenmesi ve öğrencilerin daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri açısından kritik bir önem taşımaktadır. Eğitimciler, aileler ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi, bu sorunlarla başa çıkmada önemli bir adım olacaktır.

Psikolojik Etkiler: Anksiyete, Depresyon ve Stres

Dijital bağımlılığın öğrenciler üzerindeki etkileri yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik boyutta da önemli sonuçlar doğurmaktadır. Anksiyete, depresyon ve stres, dijital bağımlılığın öğrencilerde sıkça gözlemlenen psikolojik etkileri arasında yer almaktadır. Dijital cihazların aşırı kullanımı, öğrencilerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve bu etkiler, bireylerin akademik başarılarından sosyal ilişkilerine kadar geniş bir yelpazede sorunlara yol açmaktadır. Psikolojik etkilerin detaylı bir şekilde incelenmesi, dijital bağımlılıkla mücadelede önemli bir adım oluşturmaktadır.

Öncelikle, dijital bağımlılık öğrencilerde anksiyete düzeyini artırmaktadır. Dijital cihazlara ve özellikle sosyal medya platformlarına aşırı bağımlılık, bireylerde sürekli olarak çevrimiçi kalma ve güncellemeleri kaçırmama isteği uyandırmaktadır. Bu durum, "kaçırma korkusu" (FOMO - Fear of Missing Out) olarak adlandırılan bir anksiyete türüne yol açmaktadır. Öğrenciler, sürekli olarak sosyal medyada ne olup bittiğini takip etme zorunluluğu hissetmekte ve bu süreç, bireylerin kaygı düzeylerini artırmaktadır. Aynı zamanda, çevrimiçi dünyada kendilerini diğer bireylerle kıyaslama eğilimi, öğrencilerde özgüven kaybına ve sosyal kaygıya yol açmaktadır. Anksiyete, öğrencilerin günlük yaşamlarında huzursuzluk, sinirlilik ve odaklanma sorunlarına neden olmakta, bu da hem akademik hem de sosyal yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Dijital bağımlılığın yol açtığı bir diğer önemli psikolojik etki ise depresyondur. Dijital platformlarda uzun süre geçiren öğrenciler, zamanla sosyal izolasyon ve yalnızlık hissi yaşamaktadır. Sosyal medya platformları, bireylerin kendilerini sürekli olarak başkalarıyla karşılaştırmalarına neden olmakta ve bu karşılaştırmalar, bireylerde yetersizlik ve değersizlik duygularını tetiklemektedir. Ayrıca, dijital bağımlılık bireyleri gerçek hayattaki sosyal etkileşimlerden uzaklaştırmakta ve yalnızlık hissini artırmaktadır. Bu durum, uzun vadede öğrencilerde depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Araştırmalar, dijital bağımlılığın yoğun olduğu bireylerde depresyon riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Depresyon, öğrencilerin motivasyon kaybına uğramalarına, akademik performanslarının düşmesine ve sosyal ilişkilerinin zayıflamasına neden olmaktadır.

Dijital bağımlılığın bir diğer psikolojik etkisi de stres düzeyinin artmasıdır. Dijital platformlar, sürekli olarak bireylerin dikkatini çekmekte ve onları sürekli etkileşimde bulunmaya teşvik etmektedir. Bu durum, öğrencilerde zaman yönetimi sorunlarına ve sürekli bir baskı hissetmelerine yol açmaktadır. Sosyal medyada "görünür" olma ve beğeni toplama isteği, bireylerde sürekli bir stres kaynağı haline gelmektedir. Ayrıca, çevrimiçi oyunlar ve internet kullanımı da bireylerde stres düzeyini artırmakta, çünkü bu platformlar bireyleri sürekli rekabet içinde tutarak zihinsel bir baskı yaratmaktadır. Bu stres faktörleri, öğrencilerin hem zihinsel hem de duygusal sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve uzun vadede tükenmişlik hissine yol açabilmektedir.

Sonuç olarak, dijital bağımlılık öğrencilerde anksiyete, depresyon ve stres gibi ciddi psikolojik etkilere yol açmaktadır. Bu etkiler, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yaşamlarında önemli sorunlar doğurmakta, bireylerin ruh sağlığını zayıflatmaktadır. Dijital bağımlılığın psikolojik etkilerini önlemek ve bireylerin daha sağlıklı bir zihinsel duruma ulaşmalarını sağlamak için, bu konuda farkındalık yaratmak ve öğrencileri dijital cihazları daha bilinçli kullanmaları konusunda eğitmek büyük önem taşımaktadır.

Akademik Başarıya Etkileri: Konsantrasyon Eksikliği ve Düşük Performans

Dijital bağımlılığın öğrenciler üzerindeki en dikkat çekici etkilerinden biri, akademik başarıda gözlemlenen düşüşlerdir. Dijital cihazların ve internetin aşırı kullanımı, öğrencilerde konsantrasyon eksikliğine ve düşük performansa neden olmakta, bu durum da akademik başarılarının olumsuz yönde etkilenmesine yol açmaktadır. Dijital bağımlılığın öğrenme süreçleri üzerindeki bu olumsuz etkileri, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin dijital bağımlılıkla mücadele edebilmesi için, bu etkilerin derinlemesine incelenmesi ve uygun çözüm önerilerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır.

Öncelikle, dijital bağımlılığın en yaygın sonuçlarından biri olan konsantrasyon eksikliği, öğrencilerin akademik performanslarını doğrudan etkilemektedir. Dijital cihazlar, öğrencilerin dikkatini sürekli olarak dağıtan unsurlar içermektedir. Sosyal medya bildirimleri, mesajlaşma uygulamaları ve çevrimiçi oyunlar, öğrencilerin ders çalışırken veya bir görevi tamamlarken dikkatlerini toplamasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, dijital platformlarda sürekli bir bilgi akışı mevcut olduğu için, öğrenciler odaklanmakta güçlük çekmekte ve dikkatin bir noktada toplanması zorlaşmaktadır. Araştırmalar, uzun süreli dijital cihaz kullanımının, beyin üzerinde dikkat süresini kısaltıcı etkiler yarattığını göstermektedir. Bu durum, öğrencilerin ders çalışma esnasında sık sık dikkati dağılmasına ve verimli bir şekilde çalışamamasına yol açmaktadır.

Konsantrasyon eksikliği, zamanla öğrencilerin akademik başarılarında belirgin bir düşüşe neden olmaktadır. Derslere yeterince odaklanamayan öğrenciler, öğrenme süreçlerinde zorluk çekmekte ve ders materyallerini kavramakta güçlük yaşamaktadır. Özellikle, derinlemesine analiz gerektiren konular üzerinde çalışırken, dikkatini toplayamayan öğrenciler, bu konuları yüzeysel bir şekilde geçmekte ve kalıcı öğrenme sağlayamamaktadır. Bu durum, uzun vadede öğrenci performansını olumsuz yönde etkilemekte ve düşük akademik başarıya yol açmaktadır. Ayrıca, dijital bağımlılık, öğrencilerin ders çalışmak için ayırdıkları süreyi kısaltmakta, çünkü dijital platformlara ayrılan zaman, ders çalışmaya ayrılmaması gereken süreden çalmaktadır. Bu zaman yönetimi sorunları, öğrencilerin ödev ve projeleri tamamlayamamasına, sınavlara yeterince hazırlanamamasına neden olmaktadır.

Dijital bağımlılık, yalnızca konsantrasyon eksikliğine yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin zihinsel yorgunluk yaşamalarına da neden olmaktadır. Sürekli dijital uyaranlara maruz kalan beyin, zamanla yorgun düşmekte ve verimli bir şekilde işlem yapma kapasitesini kaybetmektedir. Bu durum, öğrencilerin derslerde veya akademik çalışmalarda daha az üretken olmalarına yol açmakta, bu da akademik performansın düşmesine neden olmaktadır. Özellikle, öğrencilerin sınavlara hazırlanırken veya uzun süreli bir projeyi tamamlarken, bu yorgunluk hissi ile baş etmeleri zorlaşmakta ve dolayısıyla akademik sonuçları olumsuz etkilenmektedir.

Sonuç olarak, dijital bağımlılığın öğrencilerde konsantrasyon eksikliğine ve düşük akademik performansa yol açtığı açıkça gözlemlenmektedir. Bu bağımlılık türü, öğrencilerin derslere odaklanmalarını zorlaştırmakta, dikkat dağınıklığı ve zihinsel yorgunluk yaratmaktadır. Bu da uzun vadede öğrencilerin akademik başarılarını düşürmekte, öğrenme süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Dijital bağımlılıkla başa çıkmak ve öğrencilerin akademik performanslarını iyileştirmek için, dijital cihazların bilinçli bir şekilde kullanımı teşvik edilmeli ve zaman yönetimi konusunda öğrenciler desteklenmelidir.

Sosyal İlişkilerdeki Bozulma: İzolasyon ve İletişim Sorunları

Dijital bağımlılık, bireylerin sosyal ilişkilerinde derin bir bozulmaya yol açmakta ve bu bozulma, izolasyon ve iletişim sorunları gibi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle öğrenciler arasında yaygın olan dijital bağımlılık, yüz yüze etkileşimlerin azalmasına ve bireylerin dijital platformlara yönelmesine neden olmaktadır. Bu durum, bireylerin sosyal çevrelerinden uzaklaşmalarına ve sağlıklı

iletişim becerilerinin zayıflamasına yol açmaktadır. Sosyal ilişkilerde yaşanan bu bozulmanın uzun vadede öğrencilerin sosyal gelişimi ve genel yaşam kalitesi üzerinde ciddi etkileri bulunmaktadır.

Dijital bağımlılığın sosyal ilişkiler üzerindeki en önemli etkilerinden biri izolasyondur (Sorokoumova, 2021). Bireyler, dijital cihazları aşırı kullandıklarında, çevrimdışı dünyadan kopma eğilimi göstermekte ve sosyal ortamlardan uzaklaşmaktadırlar. Öğrenciler, sosyal medya ve çevrimiçi oyunlar gibi dijital platformlara olan ilgilerini artırdıkça, yüz yüze etkileşimlere daha az zaman ayırmaktadırlar. Bu durum, bireylerin arkadaşları, aile üyeleri ve sosyal çevreleri ile olan ilişkilerini zayıflatmakta, onları yalnızlığa itmektedir. İzolasyon, özellikle genç bireylerde sosyal becerilerin gelişimini engellemekte ve bireylerin toplumsal rollerini etkin bir şekilde yerine getirememelerine yol açmaktadır. Dijital dünyaya aşırı bağımlı hale gelen öğrenciler, fiziksel olarak bir arada bulunsalar dahi, sosyal etkileşimlerden kaçınarak kendilerini izole etmekte ve bu durum, uzun vadede psikolojik sorunlara zemin hazırlamaktadır.

Bireylerin dijital bağımlılık sonucu yaşadıkları bir diğer önemli sorun ise iletişim becerilerindeki zayıflamadır. Dijital platformlarda sürdürülen iletişim, genellikle yüz yüze iletişimin yerini almakta ve bireylerin dilsel ve duygusal ifade becerilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, bireylerin kısa ve hızlı mesajlarla iletişim kurmalarına olanak tanımakta, bu da derinlemesine ve anlamlı iletişim kurma yeteneklerini zayıflatmaktadır. Özellikle öğrenciler, dijital platformlar aracılığıyla sürekli olarak çevrimiçi etkileşimde buldukları için, yüz yüze iletişim kurma becerilerini geliştirme fırsatını kaçırmaktadırlar. Bu durum, bireylerin sosyal ortamlarda kendilerini ifade etmekte zorlanmalarına ve etkili iletişim becerilerini yitirmelerine neden olmaktadır. Ayrıca, dijital bağımlılık sonucu ortaya çıkan iletişim eksikliği, öğrenciler arasında empati kurma yeteneğini de zayıflatmaktadır. Yüz yüze iletişimde önemli bir yer tutan duygusal ifadeler ve beden dili, dijital platformlarda yer bulamadığı için, bireyler birbirlerinin duygularını ve düşüncelerini anlamakta güçlük çekmektedir.

İzolasyon ve iletişim sorunları, dijital bağımlılığın sosyal ilişkiler üzerindeki yıkıcı etkilerinin sadece birkaçıdır. Bu etkiler, bireylerin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ciddi sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Sosyal ilişkilerin bozulması, bireylerin kendilerini toplumdan dışlanmış hissetmelerine ve sosyal rollerini yerine getirmekte zorlanmalarına yol açmaktadır. Özellikle genç yaş grubundaki öğrenciler, bu etkilerden daha fazla zarar görmekte ve topluma uyum sağlamakta güçlük çekmektedirler. Bu nedenle, dijital bağımlılığın sosyal ilişkiler üzerindeki etkilerinin farkında olunması ve bu sorunlarla mücadele edilmesi büyük önem taşımaktadır. Eğitimciler ve aileler, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak fırsatlar sunmalı ve dijital bağımlılıkla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır.

Sonuç olarak, dijital bağımlılık, öğrencilerde sosyal izolasyona ve iletişim sorunlarına neden olmakta, bu da bireylerin sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. İzolasyon ve zayıf iletişim becerileri, bireylerin toplumsal rollerini ve sosyal gelişimlerini engellemekte, onların toplumla olan bağlarını zayıflatmaktadır. Bu olumsuz etkilerle başa çıkmak için, dijital bağımlılığın sınırlandırılması ve sağlıklı sosyal etkileşimlerin teşvik edilmesi gerekmektedir.

DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN ÖNÜNE GEÇME YOLLARI

Ailelerin ve Öğretmenlerin Rolü

Dijital bağımlılığın önüne geçme konusunda aileler ve öğretmenler kritik bir rol oynamaktadır. Dijital teknolojilerin hızla geliştiği ve günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği günümüzde, özellikle öğrenciler arasında dijital bağımlılık sorunu giderek yaygınlaşmaktadır. Bu bağımlılığın olumsuz etkilerini en aza indirmek ve genç bireylerin teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmasını sağlamak, büyük ölçüde ailelerin ve öğretmenlerin doğru yönlendirmelerine bağlıdır. Aileler ve öğretmenler, hem dijital cihazların kullanımıyla ilgili farkındalık yaratmak hem de alternatif etkinlikler sunarak öğrencilerin dijital bağımlılıkla mücadele etmelerine yardımcı olmak açısından önemli sorumluluklar taşımaktadır.

Ailelerin dijital bağımlılığı önlemedeki en önemli rolü, çocuklarının teknoloji kullanımını yakından izlemek ve düzenlemekten geçmektedir. Aileler, çocuklarının dijital cihazları ne zaman, ne kadar süre ve hangi amaçlarla kullandıklarını dikkatlice takip etmelidir. Bu takip, aşırı kullanımın önüne geçmek ve çocukların dijital dünyada güvenli bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamak açısından önemlidir.

Ayrıca, ailelerin çocuklarına teknoloji kullanımına dair belirli kurallar koymaları ve bu kurallara uyulmasını sağlamaları gerekmektedir. Örneğin, belirli saatlerde dijital cihaz kullanımını sınırlamak, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını korumaya yardımcı olabilir. Bu kurallar, aynı zamanda çocukların günlük rutinlerine fiziksel aktiviteleri ve yüz yüze sosyal etkileşimleri dahil etmelerini teşvik edebilir.

Ailelerin rolü yalnızca sınırlama koymakla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda çocuklarına sağlıklı teknoloji kullanımı alışkanlıkları kazandırmakla da ilişkilidir. Aileler, çocuklarına teknoloji ile dengeli bir ilişki kurmanın önemini anlatmalı ve onlara örnek olmalıdır. Ebeveynlerin dijital cihaz kullanımındaki tutumları, çocukların teknolojiye olan yaklaşımını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, ailelerin de kendi teknoloji kullanım alışkanlıklarını gözden geçirmeleri ve dijital cihazlara aşırı bağımlı olmadan sağlıklı bir kullanım modeli oluşturmaları gerekmektedir. Ayrıca, aileler çocuklarıyla birlikte alternatif aktiviteler planlayarak dijital cihazlardan uzak kalınan zaman dilimlerini arttırabilirler. Örneğin, birlikte geçirilen aile zamanları, spor faaliyetleri veya kültürel etkinlikler, çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşmasına ve sosyal ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olabilir.

Öğretmenler de dijital bağımlılığın önlenmesinde önemli bir role sahiptir. Eğitim ortamında, öğretmenler öğrencilerine dijital cihazların bilinçli ve dengeli bir şekilde kullanılmasının önemini vurgulamalıdır. Özellikle teknoloji eğitimi sırasında, dijital araçların yalnızca eğlence amacıyla değil, aynı zamanda öğrenme, araştırma ve yaratıcı düşünce geliştirme gibi yapıcı amaçlarla kullanılabileceğini öğretmek, öğrencilerin bu araçlara olan bakış açılarını değiştirebilir. Öğretmenler, derslerde teknolojiyi doğru ve sınırlı bir şekilde kullanarak öğrencilere bu konuda rehberlik edebilirler.

Ayrıca, öğretmenlerin dijital bağımlılık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla eğitimler ve seminerler düzenlemesi, öğrencilerin bu konuda bilinçlenmelerine katkı sağlayabilir. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin dijital cihazlarla sağlıklı bir ilişki kurmalarına yardımcı olacak stratejiler öğrenmelerini sağlar. Öğretmenlerin okul ortamında dijital bağımlılığa karşı disiplinli bir tutum sergilemesi, öğrencilerin dijital cihazları yalnızca gerekli olduğu durumlarda kullanmalarını teşvik edebilir.

Sonuç olarak, dijital bağımlılığın önlenmesinde ailelerin ve öğretmenlerin rolü büyük bir önem taşımaktadır. Hem ev ortamında hem de eğitim ortamında çocuklara ve öğrencilere sağlıklı teknoloji kullanımını alışkanlıkları kazandırmak, onların dijital bağımlılıktan korunmalarını sağlayacaktır. Bu bağlamda, aileler ve öğretmenler, teknoloji kullanımına yönelik bilinçli yaklaşımlar geliştirerek genç bireylerin hem akademik hem de sosyal hayatlarında daha dengeli bir yaşam sürmelerine katkı sağlamaktadır.

Bilinçli Teknoloji Kullanımı Eğitimi

Bilinçli teknoloji kullanımı eğitimi, dijital çağda bireylerin teknolojiyle sağlıklı ve dengeli bir ilişki kurmalarını sağlayan önemli bir eğitim yaklaşımıdır. Teknolojinin hızla yayılması ve günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, bireylerin dijital araçları verimli, güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanmalarını zorunlu hale getirmiştir (Kloker, 2020). Bilinçli teknoloji kullanımı eğitimi, bireylere dijital dünyanın sunduğu fırsatları etkili bir şekilde kullanmayı öğretirken, aynı zamanda olası riskler ve zararlı alışkanlıklarla başa çıkma yollarını göstermektedir.

Bu eğitimin temel amacı, teknoloji kullanımında dengeyi sağlamaktır. Dijital araçlar, bilgiye hızlı erişim, iletişim, eğitim ve eğlence gibi birçok alanda büyük avantajlar sunmaktadır. Ancak bu araçların bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı, zaman yönetimi sorunları, dijital bağımlılık ve sosyal izolasyon gibi olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Bilinçli teknoloji kullanımı eğitimi, bireylerin teknolojiyi nasıl etkili bir şekilde kullanabileceklerini öğretirken, aynı zamanda dijital dünyada karşılaşılabilecekleri olası tehditlere karşı da farkındalık kazanmalarını sağlamaktadır. Bu bağlamda, bireyler hem teknolojiyi verimli kullanmayı öğrenmekte hem de kendi dijital refahlarını korumayı başarmaktadır.

Bu eğitimde vurgulanan önemli unsurlardan biri zaman yönetimidir. Teknoloji kullanımının sınırsız hale geldiği bir dünyada, bireylerin dijital cihazlara ayırdıkları zamanı bilinçli bir şekilde yönetmeleri büyük önem taşımaktadır. Bilinçli teknoloji kullanımı eğitimi, bireylere teknolojiyle geçirilen zamanı planlama, öncelik belirleme ve bu süreyi sınırlandırma gibi beceriler kazandırmaktadır. Özellikle genç bireyler, bu eğitim sayesinde dijital cihazların aşırı kullanımının önüne geçebilmekte ve akademik, sosyal ve kişisel yaşamlarında dengeyi sağlayabilmektedirler. Zaman yönetimi konusunda geliştirilen

stratejiler, bireylerin hem akademik başarılarını artırmalarına hem de sosyal ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olmaktadır.

Bilinçli teknoloji kullanımı eğitiminin bir diğer önemli boyutu ise dijital güvenliktir (Berthon, 2019). Dijital dünyada veri güvenliği, kişisel bilgilerin korunması ve siber zorbalık gibi konular, bireylerin karşılaşabileceği ciddi riskler arasında yer almaktadır. Bu eğitim, bireyleri dijital güvenlik konusunda bilinçlendirerek, internet üzerinde güvende kalmalarını sağlayacak stratejiler öğretmektedir. Güvenli şifre oluşturma, kişisel bilgileri koruma, zararlı yazılımlardan kaçınma gibi beceriler, bilinçli teknoloji kullanımı eğitiminin önemli unsurları arasında yer almaktadır. Ayrıca, sosyal medyada karşılaşılan siber zorbalık ve dijital şiddet gibi sorunlara karşı da bireyler bu eğitim sayesinde korunma yollarını öğrenmektedirler. Eğitimde ayrıca etik ve sorumlu teknoloji kullanımı da önemli bir yere sahiptir. Bireylerin dijital dünyada karşılaştıkları içeriklere nasıl tepki vereceklerini, dijital platformlarda etik kurallara nasıl uyacaklarını ve çevrimiçi ortamlarda nasıl saygılı bir dil kullanacaklarını öğrenmeleri gerekmektedir. Bilinçli teknoloji kullanımı eğitimi, bireylere dijital etik ilkelerini öğreterek, onların çevrimiçi ortamlarda sorumlu birer dijital vatandaşa olmalarına yardımcı olmaktadır. Bu sayede, bireyler yalnızca kendilerini değil, aynı zamanda dijital dünyada karşılaştıkları diğer bireyleri de saygı ve hoşgörü çerçevesinde değerlendirme alışkanlığı kazanmakta, siber zorbalık gibi olumsuz davranışların yayılmasını engellemektedirler.

Sonuç olarak, bilinçli teknoloji kullanımı eğitimi, bireylerin dijital dünyada etkin, güvenli ve sorumlu bir şekilde var olmalarını sağlayan kritik bir eğitimidir. Zaman yönetimi, dijital güvenlik ve etik kullanım gibi konulara odaklanan bu eğitim, bireylerin teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmalarına katkı sağlamaktadır. Eğitimciler ve aileler, bireylerin bu becerileri edinmelerine yardımcı olarak, dijital dünyada daha bilinçli ve dengeli bir teknoloji kullanımını teşvik edebilirler.

Dijital Detoks Programları ve Uygulamaları

Dijital detoks programları ve uygulamaları, bireylerin dijital dünyadan geçici olarak uzaklaşmalarını ve teknoloji kullanımını sınırlamalarını sağlayan önemli stratejiler sunmaktadır. Dijital cihazların aşırı kullanımı, bireylerin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve dijital bağımlılık riskini artırmaktadır. Bu bağlamda, dijital detoks programları, bireylerin teknolojiden bir süre uzaklaşarak zihinsel ve duygusal yenilenme yaşamalarını amaçlayan yapılar olarak öne çıkmaktadır. Dijital detoks, bireylerin dijital dünyadan geçici olarak koparak, gerçek dünyadaki etkileşimlere ve faaliyetlere yeniden odaklanmalarını sağlamaktadır. Özellikle teknolojiye aşırı bağımlı hale gelmiş bireyler için bu programlar, sağlıklı teknoloji kullanımı alışkanlıklarının geri kazanılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Dijital detoks programlarının temel amacı, bireylerin teknolojiyi daha bilinçli ve dengeli kullanmalarını sağlamaktır. Bu programlar genellikle dijital cihazların kullanımını belli bir süre için tamamen sınırlamak ya da belirli zaman dilimlerinde cihazlardan uzak durmayı içermektedir. Örneğin, bireyler günlük yaşamlarının belirli saatlerinde ya da hafta sonları dijital cihazlarını kapatarak dijital dünyadan tamamen uzaklaşabilmektedirler. Bu süreç, bireylerin sürekli olarak dijital içeriklere maruz kalmasının önüne geçmekte ve onların zihinsel olarak rahatlamalarını sağlamaktadır. Aynı zamanda, bireylerin dikkat ve odaklanma becerilerini yeniden kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Dijital detoks programları, bu sayede bireylerin teknolojiye olan bağımlılıklarını azaltmalarını ve dijital dünyaya daha dengeli bir şekilde yaklaşmalarını teşvik etmektedir.

Dijital detoks uygulamaları, bireylerin bu süreçte teknoloji kullanımını takip etmelerine ve sınırlandırmalarına yardımcı olan çeşitli yazılımlar ve mobil uygulamalar ile desteklenmektedir. Bu uygulamalar, bireylere günlük ekran süresini izleme, belirli uygulamalar için kullanım sınırları koyma ve cihaz kullanım alışkanlıklarını analiz etme imkânı sunmaktadır. Ayrıca, bu uygulamalar bireyleri belirlenen sürelerde dijital cihazlardan uzak durmaları konusunda teşvik etmekte ve motivasyon sağlamaktadır. Örneğin, bazı dijital detoks uygulamaları, kullanıcıların belirli saatlerde cihazlarını kilitlemelerine veya bildirimleri devre dışı bırakmalarına olanak tanımaktadır. Böylece bireyler, dijital dünyadan uzaklaşmak için daha disiplinli bir yaklaşım sergileyebilmekte ve dijital bağımlılığın olumsuz etkilerinden korunabilmektedir.

Dijital detoks programlarının ve uygulamalarının bireyler üzerindeki etkileri çeşitli araştırmalarla da desteklenmektedir. Yapılan çalışmalar, dijital detoks uygulamalarını düzenli olarak kullanan bireylerin,

teknolojiyi daha bilinçli ve dengeli bir şekilde kullanma eğilimi gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Bu bireyler, dijital cihazlara ayrılan zamanın azalmasıyla birlikte, fiziksel ve zihinsel sağlıklarında belirgin iyileşmeler gözlemlemekte, aynı zamanda sosyal etkileşimlerinde de artış yaşamaktadırlar. Dijital detoks programlarının bir diğer olumlu etkisi ise bireylerin üretkenliğinde gözlemlenmektedir. Teknolojiden uzaklaşan bireyler, dikkatlerini daha verimli bir şekilde yönetebilmekte ve günlük işlerine odaklanmakta daha başarılı olmaktadır.

Bununla birlikte, dijital detoks programları bireylerin teknolojiyle tamamen kopmalarını amaçlamamakta, aksine sağlıklı bir denge kurmalarını hedeflemektedir. Bu programlar, bireylerin dijital dünyada daha kontrollü ve bilinçli bir kullanıcı olmalarına yardımcı olmakta ve teknolojinin olumsuz etkilerinden korunmalarını sağlamaktadır. Dijital detoks, bireylerin teknolojiyle olan ilişkisini yeniden yapılandırmakta ve dijital cihazlarla daha sorumlu bir etkileşim kurmalarına olanak tanımaktadır.

Sonuç olarak, dijital detoks programları ve uygulamaları, bireylerin teknolojiyle olan ilişkilerini yeniden değerlendirmelerine ve dijital bağımlılığın olumsuz etkilerinden korunmalarına yardımcı olan etkili stratejiler sunmaktadır. Teknolojinin hayatın her alanına entegre olduğu günümüzde, dijital detoks programları bireylerin dijital dünyaya sağlıklı bir mesafeden yaklaşmalarını sağlayarak, hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını korumalarına katkıda bulunmaktadır.

Okullarda Teknoloji Bağımlılığına Yönelik Önleyici Programlar

Teknoloji bağımlılığı, özellikle genç yaş grubundaki öğrenciler arasında hızla yayılan bir sorun haline gelmiştir (Cham, 2019). Bu durum, eğitim kurumlarının teknoloji bağımlılığına yönelik önleyici programlar geliştirmesini gerekli kılmaktadır. Okullarda uygulanan bu tür programlar, öğrencilerin teknolojiye olan bağımlılıklarını engellemek, dijital cihazları daha bilinçli ve dengeli bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacı taşımaktadır. Bu programlar, teknoloji kullanımının faydalarını vurgularken, aşırı kullanımın yaratabileceği olumsuz etkileri de öğrencilere aktarmakta ve onları bu konuda bilinçlendirmektedir.

Önleyici programların temel hedefi, teknoloji kullanımında farkındalık yaratmak ve öğrencilerin bu konuda bilinçlenmesini sağlamaktır. Öğrencilere yönelik yapılan eğitimlerde, teknoloji bağımlılığının ne olduğu, nasıl oluştuğu ve hangi belirtilerle kendini gösterdiği açıklanmaktadır. Öğrencilerin teknoloji kullanım alışkanlıklarını sorgulamalarını teşvik eden bu programlar, aşırı teknoloji kullanımının fiziksel, psikolojik ve akademik etkileri konusunda bilgilendirme sağlamaktadır. Bu süreçte öğrencilere, teknoloji kullanımını nasıl sınırlandırabilecekleri ve zamanlarını daha verimli bir şekilde nasıl yönetebilecekleri konusunda stratejiler sunulmaktadır.

Okullarda uygulanan teknoloji bağımlılığına yönelik önleyici programların bir diğer önemli unsuru, öğrencilere alternatif etkinlikler sunulmasıdır. Teknolojiye bağımlı hale gelmiş öğrenciler, genellikle dijital cihazlardan uzaklaştıklarında boşluk hissi yaşayabilmektedirler. Bu nedenle, öğrencilere teknoloji dışı etkinlikler sunmak ve onları bu tür aktivitelere katılmaya teşvik etmek, bağımlılığı önlemede etkili bir strateji olarak kabul edilmektedir. Okullar, spor, sanat, müzik gibi alanlarda öğrencilere alternatif faaliyetler sunarak, onların ilgi alanlarını genişletmekte ve teknoloji kullanımını sınırlandırmalarına yardımcı olmaktadır. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif kalmalarını sağlamakta, aynı zamanda sosyal ilişkilerini güçlendirmelerine de olanak tanımaktadır.

Teknoloji bağımlılığına yönelik önleyici programların başarısı, yalnızca öğrencilere yönelik eğitim ve aktivitelerle sınırlı kalmamaktadır. Bu programlar, aileleri ve öğretmenleri de sürece dahil ederek, daha geniş bir farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Ailelerin çocuklarının teknoloji kullanımını yakından izlemeleri ve onlara doğru yönlendirmeler yapmaları, bu programların etkisini artırmaktadır. Ayrıca, öğretmenler de derslerde teknoloji kullanımını dengeli bir şekilde entegre ederek, öğrencilerin bilinçli teknoloji kullanımını alışkanlıkları geliştirmelerine destek olmaktadır. Öğretmenler, derslerde teknolojiyi yalnızca eğitim amacıyla kullanarak, öğrencilerin dijital cihazlarla olan ilişkilerini dengelemelerine katkı sağlamaktadırlar.

Bu programların etkili bir diğer yöntemi ise dijital okuryazarlık eğitiminin okul müfredatına entegre edilmesidir. Dijital okuryazarlık eğitimi, öğrencilere internetin, sosyal medyanın ve dijital araçların nasıl doğru bir şekilde kullanılacağını öğretmekte ve onları siber zorbalık, bilgi kirliliği gibi dijital dünyanın risklerine karşı bilinçlendirmektedir. Dijital okuryazarlık, yalnızca teknoloji kullanımını sınırlamakla

kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin dijital araçları yaratıcı ve üretken bir şekilde kullanmalarını teşvik etmektedir. Bu sayede, öğrenciler teknolojiye bağımlı hale gelmeden, dijital dünyanın sunduğu fırsatları daha verimli bir şekilde değerlendirebilmektedir.

Sonuç olarak, okullarda teknoloji bağımlılığına yönelik önleyici programlar, öğrencilerin teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmalarını desteklemekte ve aşırı kullanımın yol açabileceği olumsuz etkileri en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bu programlar, öğrencilere farkındalık kazandırmak, alternatif etkinlikler sunmak ve ailelerle iş birliği yapmak suretiyle geniş çaplı bir bilinçlendirme sağlamaktadır. Teknoloji bağımlılığının önlenmesi için, okullarda uygulanan bu tür programların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır.

DİJİTAL BAĞIMLILIKLA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ

Dijital bağımlılık, modern yaşamın kaçınılmaz bir sorunu haline gelmiş olup, bireylerin hem kişisel hem de akademik yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir (Tamal, 2019). Bu bağımlılıkla başa çıkmak, bireylerin yaşam kalitelerini artırmak ve dijital cihazlara olan bağımlılıklarını dengelemek için kritik bir gereklilik olarak görülmektedir. Dijital bağımlılıkla başa çıkmada etkili olabilecek stratejiler arasında zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesi, alternatif hobilerin ve sosyal etkinliklerin teşvik edilmesi ile dijital minimalizm uygulamaları önemli yer tutmaktadır.

Zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesi, dijital bağımlılıkla mücadelede kilit bir strateji olarak öne çıkmaktadır. Dijital cihazların aşırı ve plansız kullanımı, bireylerin zamanlarını etkili bir şekilde yönetememelerine yol açmaktadır. Bu sorunu aşmak için bireylerin, dijital cihazlara ayırdıkları zamanı planlamaları ve sınırlandırmaları gerekmektedir. Zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesi, bireylerin teknoloji kullanımını daha kontrollü hale getirmekte ve diğer sorumluluklarına daha fazla zaman ayırmalarını sağlamaktadır. Örneğin, bireyler günlük ya da haftalık teknoloji kullanım saatlerini belirleyerek bu süreyi aşmamaya özen göstermelidirler. Ayrıca, dijital cihazlar için belirli aralıklarla molalar vermek, bireylerin hem dijital dünyadan uzaklaşmalarını hem de zihinsel olarak rahatlamalarını sağlamaktadır. Bu strateji, bireylerin teknolojiye olan bağımlılıklarını dengelemelerine yardımcı olmakta ve dijital cihazların aşırı kullanımını engellemektedir.

Dijital bağımlılıkla başa çıkmada etkili bir diğer strateji, alternatif hobilerin ve sosyal etkinliklerin teşvik edilmesidir. Dijital cihazlara aşırı bağımlı hale gelmiş bireyler, genellikle teknoloji dışındaki etkinliklere yeterince zaman ayırmamaktadırlar. Bu nedenle, bireylerin dijital dünyadan uzaklaşarak fiziksel ve sosyal etkinliklere katılmaları, bağımlılığı önlemede önemli bir adım olarak görülmektedir. Alternatif hobiler, bireylerin hem zihinsel hem de bedensel olarak aktif kalmalarını sağlamaktadır. Örneğin, spor yapmak, müzik aleti çalmak, kitap okumak ya da resim yapmak gibi aktiviteler, bireylerin boş zamanlarını daha verimli bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olabilir. Sosyal etkinlikler de bireylerin yüz yüze etkileşimlerini artırarak dijital cihazlara olan bağımlılıklarını azaltmalarını sağlamaktadır. Grup etkinlikleri, arkadaş buluşmaları ve aileyle geçirilen kaliteli zaman, bireylerin sosyal becerilerini güçlendirmekte ve dijital dünyadan uzaklaşmalarına olanak tanımaktadır.

Dijital minimalizm uygulamaları, dijital bağımlılıkla başa çıkmada etkili bir diğer strateji olarak öne çıkmaktadır. Dijital minimalizm, bireylerin yalnızca ihtiyaç duydukları dijital araçları ve platformları kullanmalarını, gereksiz uygulamalardan ve aşırı dijital içeriklerden uzak durmalarını teşvik eden bir yaklaşımdır. Bu strateji, bireylerin dijital cihazları daha bilinçli ve verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır. Dijital minimalizm uygulamaları, bireylerin dijital dünyada geçirdikleri süreyi azaltmalarına ve yalnızca işlevsel amaçlarla teknolojiye başvurmalarına olanak tanımaktadır. Örneğin, bireyler sosyal medya platformlarını yalnızca belirli bir süre kullanarak bu platformlarda gereksiz vakit kaybetmemeyi öğrenebilirler. Ayrıca, dijital minimalizm, bireylerin dijital araçlarını organize etmelerini ve gereksiz bildirimleri devre dışı bırakmalarını önerir. Bu sayede, bireyler dijital dünyadaki dikkat dağıtıcı unsurlardan kurtularak daha odaklanmış ve dengeli bir yaşam sürdürmektedirler.

Sonuç olarak, dijital bağımlılıkla başa çıkma stratejileri, bireylerin teknolojiyle olan ilişkilerini daha sağlıklı bir zemine oturtmalarını sağlamaktadır. Zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesi, alternatif hobilerin teşvik edilmesi ve dijital minimalizm uygulamaları, bireylerin dijital cihazları daha bilinçli kullanmalarına ve bağımlılıktan kurtulmalarına yardımcı olmaktadır. Bu stratejilerin uygulanması, bireylerin hem dijital dünyada hem de gerçek hayatta daha dengeli bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmaktadır.

SONUÇ

Dijital bağımlılık, modern toplumun en önemli sorunlarından biri haline gelmiş olup, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını derinden etkilemektedir. Dijital cihazların ve internetin yaygın kullanımı, bireylerde bağımlılık oluşturmada ve bu durum, özellikle genç nesil üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Dijital bağımlılık, bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını zayıflatmakta, sosyal etkileşimlerini azaltmakta ve akademik performanslarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etkilerin önlenmesi ve dijital bağımlılıkla mücadele edilmesi, bireylerin daha dengeli ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Dijital bağımlılığın etkilerinin özetlenmesi gerekirse, bireyler üzerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal birçok olumsuz sonucun ortaya çıktığı görülmektedir. Fiziksel sağlık açısından uzun süreli ekran kullanımı, göz yorgunluğu, uyku bozuklukları ve hareketsiz bir yaşam tarzına neden olabilmektedir. Psikolojik olarak ise anksiyete, depresyon ve stres gibi ruhsal sorunlar artış göstermektedir. Ayrıca, dijital bağımlılık bireylerin sosyal hayatlarında izolasyona ve iletişim sorunlarına yol açarak, sosyal becerilerini zayıflatmaktadır. Tüm bu etkiler, bireylerin genel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve dijital bağımlılıkla mücadele edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Çözüm yollarının değerlendirilmesi ise dijital bağımlılığın azaltılmasında etkili stratejilerin uygulanmasını içermektedir. Öncelikle, bilinçli teknoloji kullanımı eğitimi, dijital bağımlılığı önlemeye yönelik önemli bir adımdır. Bireylerin teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmalarını sağlayacak beceriler kazanmaları, dijital dünyada daha bilinçli bir kullanıcı olmalarına katkı sunmaktadır. Ayrıca, dijital detoks programları ve dijital minimalizm uygulamaları, bireylerin dijital dünyadan uzaklaşmalarına ve teknolojiyi daha dengeli bir şekilde kullanmalarına olanak tanımaktadır. Alternatif hobilerin ve sosyal etkinliklerin teşvik edilmesi, bireylerin dijital dünyadan uzaklaşmalarını sağlamakta ve sosyal ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu çözüm yolları, dijital bağımlılıkla mücadelede önemli adımlar olarak kabul edilmektedir.

Gelecekte yapılması gereken çalışmalar ise dijital bağımlılığın daha kapsamlı bir şekilde ele alınmasını ve toplum genelinde farkındalık yaratılmasını içermelidir. Eğitim kurumlarında dijital bağımlılık konusunda bilinçlendirme programları geliştirilmelidir. Özellikle genç neslin dijital cihazlarla sağlıklı bir ilişki kurabilmesi için müfredatlara dijital okuryazarlık derslerinin eklenmesi önemli bir adımdır. Ayrıca, dijital bağımlılığın etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için akademik araştırmaların artırılması gerekmektedir. Dijital bağımlılığın nedenleri, belirtileri ve sonuçları üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, daha etkili önleme ve müdahale stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu çalışmaların sonuçları, hem bireylerin hem de toplumun genel sağlığını koruma açısından kritik bir rol oynayacaktır.

Sonuç olarak, dijital bağımlılık, bireylerin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağımlılıkla mücadele etmek ve bireylerin teknolojiyle dengeli bir ilişki kurmalarını sağlamak, gelecekte sağlıklı toplumların inşa edilmesi açısından önem taşımaktadır. Çözüm yollarının etkin bir şekilde uygulanması ve toplum genelinde farkındalık yaratılması, dijital bağımlılığın etkilerini en aza indirecek ve bireylerin daha bilinçli bir dijital dünyada yaşamalarını sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

Ai, J. T. T., Ting, C. Q., & Meng, L. L. (2021). Effects of digital addiction on work performance among private higher education academic staff in Malaysia. *Journal of Education and Social Sciences*, 18(2), 34-41.

Berthon, P., Pitt, L., & Campbell, C. (2019). Addictive de-vices: A public policy analysis of sources and solutions to digital addiction. *Journal of Public Policy & Marketing*, 38(4), 451-468.

Cham, S., Algashami, A., Aldhayan, M., McAlaney, J., Phalp, K., Almourad, M. B., & Ali, R. (2019). Digital addiction: Negative life experiences and potential for technology-assisted solutions. In *New Knowledge in Information Systems and Technologies: Volume 2* (pp. 921-931). Springer International Publishing.

Hoque, A. S. M. M. (2018). Digital device addiction effect on lifestyle of generation Z in Bangladesh. *Asian People Journal (APJ)*, 1(2), 21-44.

Hoque, A. S. M. M. (2018). Digital device addiction effect on lifestyle of generation Z in Bangladesh. *Asian People Journal (APJ)*, 1(2), 21-44.

Janey, B. (2020). *Digital Diet: Addressing the Effects of Social Media & Internet Addiction on Stress and Anxiety Levels in Students*.

Kloker, S., Riegel, M. L., & Weinhardt, C. (2020, June). Sensible or too Sensitive? Do Privacy Concerns Hinder the Acceptance of Digital Solutions to Treat Smartphone Addiction?. In *2020 IEEE 22nd Conference on Business Informatics (CBI)* (Vol. 2, pp. 10-19). IEEE.

Sorokoumova, E. A., Puchkova, E. B., Cherdymova, E. I., & Temnova, L. V. (2021). The Risks and Threats of Digital Educational Technologies and Products. *World Journal on Educational Technology: Current Issues*, 13(4), 851-863.

Tamal, M. A., Antora, M., Karim, M. R., Aziz, M. A., & Miah, P. (2019). Adverse impacts of social networking sites on academic result: Investigation, cause identification and solution. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 10(12).

Toto, G. A. (2018). Effects and consequences of media technology on learning and innovative educational strategies. *Online journal of communication and media technologies*, 9(1), e201902.

Turner, L., Bewick, B. M., Kent, S., Khyabani, A., Bryant, L., & Summers, B. (2021). When does a lot become too much? AQ methodological investigation of UK student perceptions of digital addiction. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(21), 11149.